

Biała zgnilizna : identyfikacja, zapobieganie i postępowanie

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 07

Autorski:

CTICH - Centrum Badań Technologicznych Grzybów
w La Rioja, Hiszpania (koordynator projektu)

Kraj/region: Hiszpania

Słowa kluczowe: #WetBubble #MushroomDisease
#mushroom #bioeconomy #CircularEconomy

Problem

Biała zgnilizna, wywołana przez patogen grzybowy *Mycogone perniciosa*, zmniejsza produktywność upraw pieczarek. Jej zarodniki rozprzestrzeniają się poprzez wektory (muchówki i roztocza).

Zwalczanie

Producenci mogą zwalczać Białą zgniliznę produktami fitosanitarnymi na bazie *Bacillus subtilis* i *Bacillus amyloliquefaciens*. Jedynymi środkami zapobiegawczymi pozostają prawidłowe zarządzanie i higiena.

Korzyści

Działania zapobiegawcze mogą zmniejszyć straty ekonomiczne wynikające z niskiej produkcji i kosztów produktów fitosanitarnych.

Biała zgnilizna: identyfikacja, zapobieganie i postępowanie

Praktyczne zalecenia

**Wcześnie identyfikuj ogniska choroby:
regularnie odwiedzaj uprawę z latarką,
aby sprawdzić okrywę.**

(1) Zalecenia dotyczące momentu pojawienia się choroby:

- Usuwać chore owocniki stosując ochronę dłoni.
- Stosuj solenie chorych owocników i otworów po usunięciu grzybów.
- Unikaj zbyt mokrej gleby okrywowej i nawadniania grzbów (co mogłoby spowodować rozproszenie zarodników).
- Unikaj dotykania chorych owocników. Jeśli to zrobisz, natychmiast zmień rękawiczki.
- Jako zbieracz pieczarek dezynfekuj ręce środkiem dezynfekującym przed i po założeniu rękawiczek.

(2) Zalecenia zapobiegające pojawianiu się:

Postępowanie:

- Dezynfekuj narzędzia pracy przed i po użyciu.
- Pracuj od najnowszej do najstarszej uprawy.
- Wyrzucić resztki okrywy z poprzednich upraw.
- Pojemniki z okrywą przechowuj w czystym miejscu.

Wektory:

- Używaj filtrów powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się wektorów.
- Używaj czarnych świateł w bramach i plastiku nasączonego środkiem owadobójczym/olejem parafinowym.
- Używaj płytek samoprzylepnych z feromonami.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.